

INNOVATSION TA'LIM SHAROITIDA BO'LAJAK TARIX FANI O'QITUVCHILARINING AXBOROTLAR BILAN ISHLASH KOMPETENTLILIGINI RIVOJLANTIRISH PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA

Suyunov Furqat Boyxurozovich

Profi University “Gumanitar va Aniq fanlar” kafedrası o'qituvchisi, TDPU

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14249547>

Annotatsiya. *Innovatsion ta'lim sharoitida bo'lajak tarix fani o'qituvchilarining axborotlar bilan ishlash kompetentliligini rivojlantirish uchun o'qituvchi texnologiya vositalari, o'qitish usullari va yondashuvlari o'rtasida to'g'ri muvozanatni bilish imkonini beradi.*

Kalit so'zlar. *innovatsion, tarix, axborot-kommunikatsiya, raqobatbardosh mutaxassis, atributatsiya, ijtimoiy buyurtma, hisoblash dasturlari, individual, ijodiy fikrlash, kognitiv*

Аннотация. *Для развития компетентности будущих преподавателей истории в работе с информацией в условиях инновационного образования педагогу необходимо знать правильный баланс между технологическими средствами, методами и подходами к обучению.*

Ключевые слова. *инновации, история, информационные коммуникации, конкурентоспособный профессионал, атрибуция, социальный порядок, вычислительные программы, индивидуальное, творческое мышление, когнитивное*

Abstract. *To develop the competency of future history teachers to work with information in the context of innovative education, the teacher makes it possible to know the correct balance between technology tools, teaching methods and approaches.*

Keywords. *innovation, history, information and communication, competitive professional, attribution, social order, computational applications, individual, creative thinking, cognitive.*

KIRISH

Mustaqillik sharoitida, masalan, har bir yoshlar ma'naviyat va uning mohiyatidan boxabar bo'lishi, axborotlarni bilim manbai sifatida tushunishi, kompyuter va internet savodxonligiga erishishi juda muhimdir. Ayniqsa, globalashuv jarayoni yuz berayotgan sharoitda nafaqat uning ijobiy ta'siri, shu bilan birga, san'at asarlari orqali ilgari surilayotgan axloqsizlik g'oyalari, ommaviy axborot vositalari orqali qilinayotgan ma'naviy tahdidlarning mazmun-mohiyatini tushunish talab qilinadi. Bugungi ta'lim tizimining yangilanishi, axborot texnologiyalarining taraqqiyoti va globalizatsiya kabi omillar, tarix fani o'qituvchilariga yangi kompetensiyalarni o'zlashtirishni zaruriyatga aylantirgan. So'nggi yillar ichida ta'lim tizimidagi islohotlar keng amalga oshirilayotgan rivojlangan mamlakatlar qatori O'zbekistonda ham shaxsga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyalarini ta'lim jarayoniga tatbiq etish ijtimoiy pedagogik zaruriyat sifatida namoyon bo'lmoqda. Ushbu maqolada, innovatsion ta'lim sharoitida bo'layotgan tarix fani o'qituvchilarining axborotlar bilan ishlash kompetentligini rivojlantirishning ahamiyati, dolzarbligi va pedagogik muammolarini tahlil qilishga harakat qilamiz.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Bugungi kunda axborot oqimining shiddatli o'sishi (jamiyatda axborot turlarining keskin o'sishi) sababli har bir yangi avlod asosiy bilimlarni talab etuvchi butunlay yangi vaziyatga duch kelmoqda. Ko'plab yetakchi olimlar (E.V.Bondarevskaya, V.V.Serikov, I.S.Yakimanskaya,

U.Sh.Begimkulov, N.A.Muslimov, I.A.Eshmamatov, N.Sh.Ro'ziqulova, Ibragimov X.I. va boshqalar) bilim-ma'rifatli ta'lim paradigmasiga asoslangan mavjud an'anaviy maktab modeli bugungi zamon talabiga javob bermasligini ta'kidlamoqdalar.¹ Zamonaviy ta'lim muassasalari ijtimoiy faol, ijodiy tafakkurga ega shaxsni, bitiruvchilarda axborot oqimiga yo'naltirilgan malakalarni shakllantirishga, yangi texnologiyalarni o'zlashtirish, mustaqil ta'lim, mavjud bilimlarni chuqurlashtirish va kengaytirishni o'z oldiga qo'ygan.

O'qituvchining kasbiy mahoratini takomillashtirish to'g'risidagi muammolar Yevropa olimlari Ya.A.Komenskiy, Djon Lokk, G.Pestalossi, A.Disterveg, K.D.Ushinskiy kabilarning asarlarida o'z ifodasini topgan. Jumladan, chex olimi, mashhur pedagog Ya.A.Komenskiy o'qituvchining eng muhim xususiyatlari qatoriga bolalarni sevishi, yuksak axloqi, bilimdonligi, iqtidori, qobiliyati kabilarni kiritadi va ularning mohiyatini mukammal tavsiflab beradi.²

Adabiyotlar tahlili ko'rsatishicha, «kompetentlilik» atamasi umumiy o'rta ta'lim standarti loyihasiga kiritilgan bo'lsa-da, ilmiy-ta'limiy hamjamiyat uning ta'rifi bo'yicha yagona fikr ishlab chiqilmagan. Barcha ta'riflar uchun umumiy tushuncha shaxsning turli vazifalarni bajarishga qodirligini anglatadi.

Pedagogik doiralarda kompetentli yondashuv muammosining muhokamasi davrida ko'pincha pozitsiya so'zi tilga olinadi, an'anaviy ta'limda «kompetentlilik tushunchasi hech qanday yangicha tamoyilli yondashuvni qo'shmaydi», kompetentlilik – oliy talim muassasalarda allaqachon ishlatiladigan tushunchaning yangi talqinidir.

Kompetentli yondashuv masalalarining tarixiy ildizlari Sharq mutafakkirlari Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino, Abu Nasr Forobiy, Abdulla Avloniy asarlarida aks etgan. Tarixiy meroslarimizda kompetentsiyaviy bilim olishga yo'naltirilganlik g'oyalarining jamiyat taraqqiyotidagi ahamiyati va muhimligi masalalari haqida ko'plab fikr-mulohazalar bayon etilgan.

O.A.Abdullina, Ye.M.Borisova, L.S.Vygotskiy, E.F.Zeer, A.N.Leont'ev, M.I.Lukyanova, A.K.Markova, S.L.Rubinshteyn va boshqalar o'z ilmiy ishlarida bo'lajak kasb ta'limi o'qituvchilarida axborot kompetentligini shakllantirish, ularni axborot bilan ishlash ko'nikmalarini o'zlashtirish faoliyatiga tayyorlashning psixologik-pedagogik asoslari haqida e'tiborga molik fikrlarni ilgari surishgan bo'lishsa, O.Abduquddusov, R.X.Djuraev, U.I.Inoyatov, Z.K.Ismoilova, N.A.Muslimov, N.Nishonaliev, Q.T.Olimov, X.F.Rashidov, O'.Tolipov, A.R.Xodjaboev, D.O.Ximmataliev, Sh.C.Sharipov va boshqalar ilmiy-tadqiqotlarida bo'lajak o'qituvchilarda axborot olish haqidagi bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirish, malakali kadrlar tayyorlash masalasini ilmiy-uslubiy jihatdan tahlil etishgan.³

Oliy ta'lim muassasasida o'qish davrida talaba asosiy kasbiy bilim va ko'nikmalarni, dastlabki pedagogik tajribani egallaydi. Shu sababli, “talaba-o'qituvchi” tizimida faol fan-sub'ektlararo munosabat jarayonida psixologik, pedagogik, fanga oid va metodik bilim, ko'nikmalarni birlashtirishga yordam beradigan “Innovatsion ta'lim sharoitida bo'lajak tarix fani o'qituvchilarining axborotlar bilan ishlash kompetentligini rivojlantirish tizimi” dan foydalanish maqsadga muvofiq sanaladi.

¹ Ibragimov X.I., Abdullaeva Sh.A. Pedagogika nazariyasi. – T.: —Fan va texnologiyalar nashriyoti, 2008.

² Marg'uba Mirqosimova Zebo Kasimova Feruza Rasulova. Umumiy pedagogika va psixologiya. Toshkent-2022. 46-bet

³ Xodjaboyev A. R., Anorkulova G. M., Parpiyev O. T. Kasbiy ta'limda ukitish vositalaridan foydalanish metodikasi //Uslubiy qo'llanma.–2011. 34b

Q.T.Olimovning fundamental tadqiqotida o'quv adabiyotlarini yaratishning nazariy va amaliy jihatlari o'rganilgan, o'quv-uslubiy adabiyotlarning yangi avlodini yaratish kontseptsiyasi ilmiy asoslanib, o'quv jarayoni sifatini oshirish bo'yicha ilmiy-uslubiy tavsiyalar berilgan.

Pedagog olim N.A.Muslimov bo'lajak o'qituvchida kasbiy-pedagogik sifatlarni shakllantirishning ilmiy-metodik asoslarini tadqiq etib, mutaxassislarning yangi avlodini shakllantirish, ma'naviy-axloqiy jihatdan yetuk, mustaqil dunyoqarashga ega, ijodiy fikrlovchi, umuminsoniy va milliy qadriyatlarga sadoqatli barkamol shaxsni tarbiyalab, voyaga yetkazish masalalariga alohida e'tibor qaratgan⁴

Aynan mana shunday yuksak sifatlarga ega bo'lish raqamli talim sharoitida bolajak tarix fani oqituvchilarining kelgusidagi axborot kompetentligi faoliyatining muvaffaqiyatini ta'minlaydi deb ayta olamiz.

MUHOKAMA

Innovatsion ta'lim sharoitida bo'lajak tarix fani o'qituvchilarining axborotlar bilan ishlash kompetentligini rivojlantirish sohasidagi asosiy bazaviy ko'nikmalar yotadi: kompyuterlardan axborotni izlash, baholash, saqlash, ishlab chiqarish, va uni taqdim etish, hamda Internet orqali tarmoqlarda birgalikdagi muloqot qilish va ishtirok etish uchun (European Parliament and the Council, 2006, 1 6.)⁵.

Yuqorida ko'rsatilgan hujjatda innovatsion ta'lim sharoitida bo'lajak tarix fani o'qituvchilarining axborotlar bilan ishlash kompetentligini rivojlantirish bilan birga keladigan zarur bilimlar, malakalar va munosabatlar keltirilgan va ular 2-jadvalda ko'rsatilgan.

2-jadval

Axborotlar bilan ishlash kompetentligini

Bilimlar	Ko'nikmalar	Munosabatlar
- talab etiladigan malaka-kvalifikatsiyalar va kompetensiyalar - o'qitish jarayonida o'z zaif va kuchli tomonlari; - o'qitishda o'zi uchun eng yaxshi strategiyalar	- Axborotlar sohasida savodlilik o'quv jarayonini mahorat bilan tashkil etish; avtonom ish va o'zini mustaqil intizomlilik; manbalarga murojaat qilish malakasi	-yutuqqa erishiga ishonch; -qiyinchiliklar -o'quv jarayonining ajralmas qismi; -tajriba va yangi bilimlarni birga qo'llash

Axborot- kompetensiyani uning komponent tarkibi nuqtai nazaridan tahlil qilish mumkin. Tarix fanini o'qitish sohasida ko'pchilik olimlar axborot-kompetensiyani komponentlarga bo'lishning o'z variantlarini taklif etishgan (masalan, Markova Yu.Yu., 2011; Solomatina A.G., 2011; Chernyakova T.A., 2012; Godwin-Jones B., 2003; Syomich Yu.I, 2019).

⁴ Bo'lajak kasb ta'lim o'qituvchilarini kasbiy shakllantirish. [N.A Muslimov](#) - Monografiya. –T.: Fan, 2004. 78b

⁵ European Parliament and the Council, 2006, 1 6

Olimlarning tadqiqotchilik tajribasini umumlashtirib, axborot-kompetentsiyaning komponent tarkibining quyidagi modelini qurish mumkin.⁶ Ushbu model 4-jadvalda keltirilgan.

4-jadval

Innovatsion ta’lim sharoitida bo’lajak tarix fani o’qituvchilarining axborotlar bilan ishlash kompetentligini rivojlantirish

Axborot- kompetensiya komponentining nomi	Tushuntirishlar
Xavfsiz faoliyat kompetensiyasi	Axborot- texnologiyalardan foydalanish uchun xavfsiz qoidalarga rioya qilishdan; axborot xavfsizlikning saqlab turishdan iborat
Izlash faoliyati kompetensiyasi	O’quv maqsadlarida axborotda kerakli axborot izlashning samarali metodlarini tanlash malakasidan iborat
Axborotni tahlil qilish va qayta ishlash kompetensiyasi	O’quv maqsadlari uchun axborotni to’g’ri saralab olish malakasidan; keraksiz axborotga sabrli munosabatdan iborat
Chiqarilgan axborotni qo’llash kompetensiyasi	Axborot- manbalaridan o’quv maqsadlari uchun olingan axborotni qo’llashdan iborat
Axborot vositasida kommunikatsiya kompetensiyasi	Axborot- texnologiyalari orqali o’rganilayotgan tilda kommunikativ amallarni amalga oshirishdan iborat
Axborotdan ma’lumot olish kompetensiyasi	Axborotning axborot-ma’lumotnoma resurslaridan (masalan, elektron lug’atlardan) foydalanish malakasidan iborat
Birga keladigan materialni tayyorlash kompetensiyasi	Birga qo’llaniladigan multimediya va monomediya materiallarni yaratish malakasidan iborat
Axborotning reflektiv ko’nikmalari kompetensiyasi	Axborot- muhitida o’z va boshqaning faoliyatini tanqidiy baholash malakasidan iborat.

Innovatsion ta’lim sharoitida bo’lajak tarix fani o’qituvchilarining axborotlar bilan ishlash kompetentligini rivojlantirish - kompetensiyasidan tashqari, innovatsion ta’lim sharoitida bo’lajak tarix fani o’qituvchilarining axborotlar bilan ishlash kompetentligini rivojlantirish tushunchasi ham mavjud. Uning mohiyati kompyuter texnologiyalaridan foydalanish malakasidan iborat. Bunday ko’nikmalar axborot-kompetensiyani qurishda asosiy-

⁶ Markova Yu.Yu., 2011; Solomatina A.G., 2011; Chernyakova T.A., 2012; Godwin-Jones B., 2003; Syomich Yu.I., 2019. 1-22 b

bazaviy hisoblanadi. Ular kompyuter va boshqa elektron vositalar va gajetlar (qurilmalar) bilan asosiy ishlash amallarini egallaganlikni, elektron pochtdan, ijtimoiy tarmoqlardan va hok. foydalanish malakasini egallaganlikni o'z ichiga oladi. Demak, talabalarda axborot-savodlilikning yo'qligi, va buning oqibatida, axborot-kompetentsiyaning yo'qligi pragmatik kompetentsiyani korpusli texnologiyalar asosida shakllantirishga yo'naltirilgan tahsil olishning imkonsizligiga olib keladi

Innovatsion ta'lim sharoitida bo'lajak tarix fani o'qituvchilarining axborotlar bilan ishlash kompetentliligini rivojlantirish korpusli texnologiyalar asosida shakllantirishning navbatdagi psixologik-pedagogik sharti hisoblanadi.

Innovatsion ta'lim sharoitida bo'lajak tarix fani o'qituvchilarining axborotlar bilan ishlash kompetentliligini rivojlantirishda ham ilg'or pedagogik texnologiyalarning ta'lim jarayoniga tadbiiq etish va qo'llash orqali biz ko'zlangan natijaga erisha olamiz.

XULOSA

Innovatsion ta'lim sharoitida bo'lajak tarix fani o'qituvchilarining axborotlar bilan ishlash kompetentliligini rivojlantirish sifatini ko'rsatadi, o'qituvchi ixtisosligini olish bu ta'lim natijalari bilan belgilanadigan aniq kasbiy ko'nikma va malakalaga ega bo'lishni ko'zda tutadi.

Innovatsion ta'lim sharoitida bo'lajak tarix fani o'qituvchilarining axborotlar bilan ishlash kompetentliligini rivojlantirish jarayonining maqsadlarini aniqlashda biz quyidagi qoidalarga amal qildik. Birinchidan, jarayonning maqsadlari shaxsiy ta'limning individual tarkibiy qismlarini shakllantirishni o'z ichiga olishi kerak (masalan, kasbiy kompetensiya bo'yicha bilimlarni o'zlashtirish motivatsiyasi, baholash chuqurligi va o'zini o'zi anglash darajasi va boshqalar) va ularning shaxsiyatni rivojlantirish maqsadlari bilan o'zaro munosabatini aks ettirishi kerak. Ikkinchidan, maqsadlar to'plami bu sharoitlar uchun eng maqbul bo'lgan tizimli shakllanishdir.

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda, biz maqsadlarni belgilashning asosiy talablarini ishlab chiqdik. Innovatsion ta'lim sharoitida bo'lajak tarix fani o'qituvchilarining axborotlar bilan ishlash kompetentliligini rivojlantirishda maqsadlar tizimi:

birinchidan, maqsadlar tizimi innovatsion ta'lim sharoitida bo'lajak tarix fani o'qituvchilarining axborotlar bilan ishlash kompetentliligini rivojlantirishning o'sishi va mustahkamlanishiga hissa qo'shishi kerak;

ikkinchidan, maqsadlar ketma-ketligi innovatsion ta'lim sharoitida bo'lajak tarix fani o'qituvchilarining axborotlar bilan ishlash kompetentliligini rivojlantirishning o'zgarishini aks ettirishi kerak.

Innovatsion ta'lim sharoitida bo'lajak tarix fani o'qituvchilarining axborotlar bilan ishlash kompetentliligini rivojlantirish asosida bo'lajak tarix mutaxassisining kasbiy faoliyatga tayyorlashga alohida e'tibor qaratiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ibragimov X.I., Abdullaeva Sh.A. Pedagogika nazariyasi. – T.: —Fan va texnologiyalarl nashriyoti, 2008.
2. Marg'uba Mirqosimova Zebo Kasimova Feruza Rasulova. Umumiy pedagogika va psixologiya. Toshkent-2022. 46-bet
3. Xodjaboyev A. R., Anorkulova G. M., Parpiyev O. T. Kasbiy ta'limda ukitish vositalaridan foydalanish metodikasi //Uslubiy qo'llanma.–2011. 34b
4. Bo'lajak kasb ta'lim o'qituvchilarini kasbiy shakllantirish.[N.A Muslimov](#) - Monografiya.– T.: Fan, 2004. 78b

5. European Parliament and the Council, 2006, 1 6
6. Markova Yu.Yu., 2011; Solomatina A.G., 2011; Chernyakova T.A., 2012; Godwin-Jones B., 2003; Syomich Yu.I., 2019. 1-22 b
7. Addison, S. (2011). “Personal Competence for Teachers: The New “Mileu”. In “Teaching in a Diverse Context” (pp. 50-66). Nova Science Publishers.